

**ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.
ГОНЧАРА**

Кафедра міжнародних відносин

(повна назва кафедри)

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Сучасні геополітичні проблеми України».

Студентки 3 курсу СМ 22-2 групи
Спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії»

Кількість балів _____

Національна шкала _____

Оцінка ECTS _____

Члени комісії :

м. Дніпро, 2024 р.

ЗМІСТ

ВСТУП	4
РОЗДІЛ 1. ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ.	7
1.1. Значення географічного розташування України в сучасному світі.....	7
1.2 Основні геополітичні чинники та ризики для України.....	11
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ	16
2.1. Конфлікт з Росією: військовий, політичний та економічний виміри....	16
2.2 Проблеми інтеграції в європейські та євроатлантичні структури	21
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ.....	26
3.1. Стратегічні напрямки зовнішньої політики України.	26
3.2. Роль міжнародних організацій у вирішенні геополітичних проблем України.....	29
ВИСНОВКИ.....	35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:.....	38

ВСТУП

Україна займає важливе місце на геополітичній карті світу, на перетині інтересів найбільших країн і міжнародного блоку. Нинішні геополітичні виклики, що стоять перед Україною, є результатом як історичних передумов, так і поточних глобальних і регіональних процесів. Україна, як раз знаходиться на перетині інтересів великих геополітичних гравців - Росії, Європейського Союзу, Сполучених Штатів і країн Чорноморського регіону, - служить важливим елементом міжнародної безпеки. Стратегічне географічне положення, природні ресурси, чисельність населення та інфраструктурні можливості визначають її роль не тільки як об'єкта зовнішнього політичного впливу, але і як об'єкта міжнародної політики.

Нинішній етап розвитку України супроводжується безпрецедентними викликами, які загрожують її суверенітету, територіальній цілісності та незалежності. Окупація Криму Російською Федерацією в 2014 році і триваючий військовий наступ нині та в східній частині країни створили ситуацію, яка зажадала перегляду традиційних підходів до безпеки і зовнішньополітичних стратегій. Крім військових викликів, Україна сильно страждає від енергетичної залежності від інших держав, економічної вразливості та недостатньої інтеграції у світовий економічний і політичний процес.

Геополітичні проблеми в Україні стосуються не тільки внутрішньої політики держави, а й роблять істотний вплив на всю міжнародну систему. Країна опинилася в центрі протистояння Заходу і Росії, що визначає загальний контекст сучасної міжнародної політики. Стратегічний вибір України щодо європейської та євроатлантичної інтеграції викликав ряд реакцій з боку зовнішніх гравців, які ще більше ускладнюють її геополітичне становище.

Питання міжнародної підтримки України заслуговує на особливу увагу. Великі міжнародні організації, такі як ООН, НАТО, ОБСЄ, а також основні геополітичні партнери – США, країни ЄС, Канада – підтримують Україну в її боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. Проте ця

підтримка не завжди достатня або своєчасна, що спонукає Україну шукати нові механізми забезпечення національних інтересів.

Україна стикається з новими економічними, політичними та технологічними викликами, особливо з необхідністю адаптації до енергетичної та кліматичної криз, які посилюються через військові конфлікти та внутрішні проблеми.

Актуальність роботи. Актуальність теми визначається складною геополітичною ситуацією України, яка є об'єктом зовнішньополітичного тиску та конфліктів. Війна на сході України, окупація Криму, енергетична залежність, інтеграція до ЄС і НАТО, а також виклики, пов'язані з глобалізацією, ставлять перед країною важливі завдання у сфері геополітики.

Таким чином, обрана тема роботи є не лише актуальною, але й стратегічно значущою. Аналіз геополітичних викликів дозволяє краще зрозуміти закономірності розвитку сучасних міжнародних відносин, а також формувати практичні рекомендації щодо забезпечення національної безпеки та сталого розвитку України.

Метою роботи є у всебічному аналізі сучасних геополітичних викликів України та визначенні можливих шляхів їх подолання.

Основні завдання:

Визначити ключові геополітичні проблеми України.

Проаналізувати причини виникнення цих проблем.

Оцінити вплив геополітичних викликів на внутрішню та зовнішню політику України.

Дослідити роль міжнародних організацій у врегулюванні проблем України.

Сформулювати рекомендації для України щодо вдосконалення геополітичної стратегії.

Об'єктом дослідження є геополітична ситуація України в сучасних міжнародних відносинах.

Предметом дослідження є сучасні виклики та загрози для геополітичного становища України, а також їхній вплив на державну політику.

Методи дослідження:

Аналіз – дослідження офіційних документів, наукових статей, звітів міжнародних організацій.

Порівняння – аналіз геополітичних проблем України у контексті міжнародного досвіду.

Системний підхід – розгляд геополітичних викликів як частини складної системи міжнародних відносин.

Історичний метод – вивчення передумов сучасних геополітичних проблем.

Дослідження базується на:

офіційних документах (законах, угодах, резолюціях);

матеріалах міжнародних організацій (ООН, НАТО, ОБСЄ);

працях українських і зарубіжних експертів у галузі геополітики;

статистичних даних та аналітичних звітах.

РОЗДІЛ 1. ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ.

1.1. Значення географічного розташування України в сучасному світі

Держава є основою сучасного політичного світопорядку. Вони забезпечують не тільки організацію в розподілі балансу сил, а й певний порядок загальних соціальних відносин. Вони також є особливого роду соціально-географічними утвореннями, оскільки становлення, функціонування і розвиток держави відбувається як в умовах географічного суспільства, так і під його впливом.

Одним з головних атрибутів держави є територія держави. З огляду на його параметри і характеристики (розмір, склад, географічне положення, ступінь розвитку), він є важливим фактором в структуруванні і еволюції держави. У широкому сенсі територія-це також середовище взаємодії між усіма суб'єктами, що конкурують за владу і могутність держави, середовище, що впливає на процес взаємодії, і важлива основа загального потенціалу держави.

Особливості їх розміщення в просторі, просторові зв'язки, співвідношення різних суспільних одиниць (державних інститутів, політичних партій, суспільно-політичних організацій), залучених у політичні відносини, формують територіальну структуру політичної сфери, склад якої безпосередньо впливає на характер, спрямованість і перспективи політичного процесу.

У контексті України її географічне положення є одним з найважливіших факторів, що визначають її стратегічне значення в глобальній системі. Яку нішу займає Україна в сучасному світі? Чи буде вона формуватися як творчий суб'єкт міжнародних відносин або як їх пасивний об'єкт? Чи стане Україна важливим геополітичним центром або залишиться буферною зоною між глобальною периферією, Заходом і Сходом? Актуальність цих питань незаперечна.

Однією з визначальних категорій, що відображають становище держави в існуючій системі міжнародних відносин, є його геополітичне положення.

З моменту проголошення незалежності питання про геополітичне становище України стало одним з найактуальніших на сьогоднішній день, яке активно розробляється як на сторінках підручників і монографій, так і в періодичних виданнях. Ця тема розробляється істориками, політологами, географами, економістами та політиками.

Географічне положення України є одним з найважливіших факторів, що визначають її стратегічну роль у глобальних і регіональних процесах. Розташована в самому серці Євразії, Україна має величезне значення як транспортний, енергетичний і політичний вузол, що з'єднує захід і схід, північ і південь. Це унікальне положення створює безліч проблем, які впливають не тільки на можливість розвитку, а й на національну безпеку, економіку і зовнішню політику.

Україна виступає як Природний міст між Європою та Азією, оскільки розташована на перетині основних міжнародних транспортних коридорів. Через її територію проходять маршрути, що забезпечують логістичні зв'язки між Європейським союзом, країнами Кавказу, Центральною Азією і Китаєм. Зокрема, це європейська транспортна мережа Ten-T, яка охоплює основні залізничні та автомобільні маршрути, а також міжнародний коридор ТРАСЕКА (Європа-Кавказ-Азія). Транспортна мережа України обслуговує значний обсяг транзитних вантажопотоків, включаючи перевезення через чорноморські порти Одеса, Південний і Чорноморський, Чорне море забезпечує країні доступ до Близького Сходу, Середземномор'я та Африки, а також розширює можливості морської торгівлі.

Енергетична система України є ще одним важливим елементом, який підкреслює стратегічну важливість її розташування. Українська газотранспортна система забезпечує транзит понад 40% російського природного газу до країн ЄС, що робить її критично важливою для енергетичної безпеки Європи. Крім цього, країна має великі підземні газові сховища, які забезпечують стабільне постачання газу під час пікових навантажень у зимовий період. Однак залежність України від імпорту

енергоресурсів із Росії створює серйозні ризики, які загострюються через політичну напруженість і конфлікти. Наприклад, газові кризи 2006 і 2009 років продемонстрували, наскільки важливим є контроль над енергетичними маршрутами та диверсифікація постачання.

Географічне положення України визначає її роль як буферної зони між Заходом і Сходом. З одного боку, вона межує з Європейським Союзом і є природним партнером для євроатлантичної інтеграції. З іншого боку, сусідство з Російською Федерацією робить її об'єктом геополітичного тиску. Росія бачить Україну частиною своєї сфери впливу, що стало причиною анексії Криму у 2014 році та конфлікту на Донбасі та повномасштабного вторгнення загалом. Це розташування змушує Україну балансувати між великими міжнародними гравцями, такими як ЄС, НАТО, США та Росія, що впливає на її зовнішньополітичний курс і внутрішню стабільність.

Економічний потенціал України значною мірою визначається її географією. Завдяки родючим ґрунтам Україна є одним із провідних експортерів сільськогосподарської продукції, включаючи пшеницю, кукурудзу та соняшникову олію. Промисловий потенціал країни, особливо в металургії та машинобудуванні, орієнтований на експорт до ЄС, Близького Сходу та Азії. Однак реалізація цього потенціалу потребує розвитку інфраструктури, модернізації транспортної системи та залучення іноземних інвестицій.

Попри численні виклики, пов'язані з географією, Україна має значні перспективи. Її стратегічне положення дозволяє активно інтегруватися у глобальні торговельні й енергетичні системи, розвивати логістичний та транспортний потенціал, а також посилювати політичну та економічну співпрацю з міжнародними партнерами. Для цього необхідно забезпечити внутрішню політичну стабільність, продовжувати реформи й інвестувати в інфраструктуру.

Але на сьогодні для України, в умовах агресії Росії в Україну, Війна має досить далекосяжні наслідки, змінюючи не лише архітектуру безпеки Європи, а й впливаючи на геополітику майже в усьому світі.

Зрозуміло, що майбутнє економіки України на сто відсотків залежить від ситуації на фронті. Перемога української армії не тільки дозволить відновити економічне життя на неокупованих територіях (повернення гідний тільки Херсон), але і дозволить підприємству адаптуватися до життя в екстремальних умовах, якщо загроза приходу загарбників в конкретне місце залишається низькою, якими б руйнівними не були всі інші ракети, теракти і перебої в подачі електроенергії в країні.

Російська економіка також зазнала значних втрат, втративши ЄС, свого найважливішого клієнта, який прагне досягти енергетичної незалежності від Росії до 2030 року. Але І.Е. Котулас та В. Пуштаї прийшли до висновку, що замінити імпорт енергоносіїв в ЄС з Росії за короткий проміжок часу абсолютно нереально. Повне російське нафтогазове ембарго може мати дуже негативний вплив на європейську економіку – оскільки ЄС є найбільшим постачальником міжнародної допомоги у світі, це призведе до серйозної рецесії в усьому ЄС і матиме дуже негативний вплив на бідні країни. Тому на даному етапі рекомендується скасувати газове ембарго ЄС як важливий елемент міжнародних санкцій проти Російської Федерації. [1]

Дослідники стверджують, що російську агресію слід було сприймати набагато серйозніше, особливо після окупації Криму в 2014 році. Результатом повинно було стати якнайшвидше зниження енергетичної залежності, а не її збільшення через "Північний потік-2". Крім того, заява багатьох керівників країн-членів НАТО про те, що НАТО ні в якому разі не буде втручатися в конфлікт збройними силами на Україні, безумовно, було недоречним - це запевнило Кремль в тому, що для нього не існує додаткового військового ризику. У той же час дослідники RAND Corporation рекомендують керівництву західних країн "продовжувати говорити про те, що союзники по НАТО не планують безпосередньо вступати в конфлікт" і дотримуватися наративу про те, що "метою НАТО є припинення конфлікту, а не повалення режиму Путіна", щоб не допустити ескалації Кремль і спровокує прямий конфлікт з НАТО.

Прогнозуючи подальший хід війни на Україні, автори доповіді "Геополітика війни на Україні"[1] вважають, що нинішнє керівництво Росії не відмовиться від довгострокових стратегічних цілей, і в майбутньому Західна Логістика у війні буде протистояти російській логістиці, і навпаки. Але, незважаючи на загрозу, Російська Федерація не посміє кинути виклик НАТО, вона зосередиться на конкретних державах, підривній діяльності, пропаганді в ЗМІ, кібервійні. Росія не може зупинити суттєву матеріальну підтримку України Заходом. Враховуючи дестабілізуючий вплив війни на світову економіку і Політику, автори закликають Захід підтримувати баланс санкцій проти Росії між ефективністю і збереженням власних економічних можливостей, оскільки руйнування європейської економіки не допоможе ні Україні, ні бідним країнам.

Що стосується геополітичного становища Російської Федерації, то воно погіршується з кожним днем, оскільки війна призвела до вступу в НАТО двох колишніх країн, які не є союзниками - Фінляндії і Швеції, - що радикально змінює геополітичну ситуацію в Північній Європі і робить напад Росії на НАТО набагато більш небезпечним. З іншого боку, російське вторгнення в Україну ясно показує, що ризик великомасштабної війни в Європі нікуди не подівся.

1.2 Основні геополітичні чинники та ризики для України.

Україна, будучи однією з найбільших країн Європи, займає стратегічне місце на перетині основних транспортних та енергетичних шляхів, що з'єднують Західну Європу з Азією та Близьким Сходом. Це забезпечує їй унікальне географічне значення, але також створює ризики через конкуренцію між великими гравцями, такими як Росія, США, Європейський Союз та Китай. З одного боку, це відкриває можливості для економічного зростання та розвитку, з іншого — підвищує уразливість країни до зовнішніх впливів [5].

Політичний курс України значною мірою формується під впливом цих гравців. Сполучені Штати підтримують демократичні реформи та безпеку України, ЄС є ключовим економічним партнером, а Китай стає важливим

гравцем у сфері інвестицій та торгівлі. Проте відносини з Росією залишаються головним викликом через її агресивну політику, спрямовану на підрив суверенітету України [6].

Геополітичне положення України також впливає на її внутрішню політику. Кожна зовнішня криза або конфлікт має внутрішні наслідки, включаючи соціальні та економічні потрясіння. Наприклад, вторгнення Росії у 2014 році стало поштовхом до масштабних реформ, спрямованих на зменшення впливу Москви.

Окрім військових та економічних аспектів, Україна також стикається з інформаційними загрозами. Росія використовує пропаганду, щоб підривати єдність українського суспільства, що ускладнює консолідацію країни навколо спільної мети європейської інтеграції. У відповідь Україна посилює співпрацю з міжнародними партнерами у сфері кібербезпеки [8].

Відносини України та Росії мають багатовікову історію, що включає як періоди співпраці, так і конфлікти. Після розпаду СРСР Росія залишалася головним економічним партнером України, забезпечуючи її енергетичні потреби та підтримуючи тісні культурні зв'язки. Однак, з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і почала військову агресію на Донбасі, відносини між країнами різко погіршилися [9].

Військова агресія Росії не лише завдала серйозних втрат Україні, але й вплинула на геополітичну стабільність у регіоні. Постійні військові навчання біля українських кордонів, розгортання нових військових баз та використання гібридних методів впливу створюють постійну загрозу для України [10].

Санкції, запроваджені міжнародною спільнотою проти Росії, змусили Москву змінити тактику. Замість прямого втручання Росія посилює вплив через інформаційні атаки, підтримку сепаратистських угруповань і економічний тиск. Це ускладнює Україні розробку ефективної стратегії для протидії [11].

Україна відповідає на ці виклики через посилення військової співпраці з країнами НАТО, модернізацію власних збройних сил та розвиток оборонної

інфраструктури. Але ці заходи вимагають значних ресурсів, що обмежуються економічними труднощами [12].

Енергетична безпека України залишається однією з головних стратегічних проблем. Історично Україна імпортувала значну частину природного газу з Росії, що зробило її залежною від політичних рішень Кремля. Газові кризи 2006 і 2009 років продемонстрували, наскільки вразливою може бути енергетична система країни, що спонукало Україну до пошуку альтернатив [11].

Одним із важливих кроків у зменшенні залежності стало збільшення транзиту газу через Україну для європейських партнерів. Це дозволило країні отримати додаткові доходи, водночас зміцнюючи стратегічне значення української газотранспортної системи. Але зростаюча роль альтернативних маршрутів, таких як "Північний потік-2", загрожує послабленням цього впливу, що вимагає адаптації України до нових реалій [12].

Відновлення видобутку власних енергоресурсів, особливо на сході та в шельфових зонах Чорного моря, стало ще одним пріоритетом. Однак ці зусилля стикаються з труднощами через бойові дії та окупацію частини територій. Україна також зацікавлена в розвитку біоенергетики, що може значно знизити потребу в імпорті викопного палива [13].

Крім того, важливу роль відіграє інтеграція України до європейської енергетичної системи. Від'єднання від єдиної з Росією енергетичної мережі та приєднання до ENTSO-E (Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії) у 2022 році стало значущим кроком до енергетичної незалежності та стабільності [14].

Інформаційна війна стала ключовим елементом сучасної гібридної стратегії. Росія активно використовує пропаганду для поширення дезінформації про українські події, дискредитації української влади та створення штучного розколу між регіонами країни.

Одним із методів поширення пропаганди є використання соціальних мереж. Через фейкові акаунти, ботів та спрямовані рекламні кампанії

створюється ілюзія масової підтримки проросійських поглядів або ж хаосу в Україні. Це посилює недовіру серед громадян та формує помилкові уявлення у міжнародній спільноті .

Крім того, важливим інструментом є маніпуляція історичними фактами та культурною спадщиною. Пропаганда спрямована на те, щоб підкреслювати нібито спільне історичне минуле Росії та України, що використовується як виправдання для втручання у внутрішні справи країни .

Україна вживає заходів для протидії цим загрозам. Впровадження освітніх програм з медіаграмотності, створення незалежних платформ для перевірки фактів та міжнародна підтримка дозволяють ефективніше захищати інформаційний простір країни. Важливим кроком стало також запровадження санкцій проти проросійських медіаресурсів, які активно розповсюджували дезінформацію [15].

Мілітаризація регіону. Мілітаризація окупованого Криму є серйозною загрозою для регіональної стабільності. Росія активно використовує півострів як військову базу, розміщуючи там сучасну техніку, авіацію та ракетні комплекси. Це збільшує загрозу не лише для України, але й для країн Чорноморського регіону, включаючи членів НАТО [14].

Крим використовується як плацдарм для проєкції сили у Чорноморському регіоні. Постійні навчання з використанням авіації, кораблів і підводних човнів створюють ризики для комерційного судноплавства та енергетичної інфраструктури. Ці дії не лише ускладнюють регіональну безпеку, але й ставлять під загрозу економічні інтереси сусідніх країн [15].

Також, зростаюча присутність ядерних компонентів у Криму викликає міжнародне занепокоєння. Розміщення стратегічної зброї на території півострова може спровокувати масштабну військову кризу, що змушує країни НАТО посилювати свою оборону в регіоні [16].

Україна намагається зміцнити свої позиції шляхом збільшення кількості військових навчань із міжнародними партнерами та розвитку власного

військово-промислового комплексу. Успіх цих заходів залежить від подальшої підтримки з боку західних партнерів та збільшення фінансування на оборону.

Окрім традиційних загроз, Україна стикається з екологічними проблемами, які мають геополітичний вимір. Наприклад, водний дефіцит в окупованому Криму після закриття Північно-Кримського каналу став інструментом політичного тиску. Росія використовує цю проблему як підставу для міжнародної критики України [14].

Дефіцит води у Криму не лише впливає на місцеве населення, але й спричиняє масштабні екологічні зміни. Зниження рівня ґрунтових вод, опустелювання та погіршення якості води у відкритих водоймах створюють довгострокові ризики для екосистеми півострова. Ці наслідки також можуть вплинути на прилеглі регіони материкової України [15].

Окрім цього, активна мілітаризація регіону додає нові екологічні виклики. Постійні військові навчання, війна, використання важкої техніки та порушення природних ландшафтів погіршують стан довкілля, а використання хімічних речовин може залишати довготривалі забруднення [16].

Україна прагне підвищити ефективність екологічного моніторингу в окупованих районах та впроваджує ініціативи для адаптації до змін клімату. Розширення міжнародного співробітництва у сфері захисту довкілля може сприяти зменшенню негативного впливу окупації на екосистему країни [17].

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

2.1. Конфлікт з Росією: військовий, політичний та економічний виміри

Національна безпека України перебуває під безпрецедентною загрозою через агресію Російської Федерації, яка триває з 2014 року і досягла апогею у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення. Конфлікт охоплює військовий, політичний та економічний аспекти, значно впливаючи на стабільність держави. Сучасна ситуація демонструє нові виклики, такі як гібридна війна, військові злочини, кібератаки, дезінформаційні кампанії та економічний шантаж.

Після Революції Гідності 2014 року Росія почала активно втручатися у внутрішні справи України, використовуючи поширення сепаратистських настроїв у Донецькій і Луганській областях. Цей процес супроводжувався координацією та підтримкою з боку російських спецслужб, що призвело до виникнення збройного конфлікту на Донбасі. У квітні 2014 року сепаратисти проголосили створення так званих “ДНР” і “ЛНР”, захоплюючи адміністративні будівлі та встановлюючи контроль за допомогою насильства. У серпні того ж року Росія вдалася до відкритого втручання, прикриваючи свої дії під виглядом “добровольців”. Трагедією для України стали події під Іловайськом, коли вихід українських військ супроводжувався порушенням угоди про “зелений коридор” і значними втратами серед військових [18].

Конфлікт ескалував у 2015 році, коли запеклі бої точилися за Дебальцеве. Незважаючи на укладення другої Мінської угоди, що передбачала припинення вогню та відведення важкого озброєння, бойові дії тривали. Росія використала Мінські домовленості як інструмент для затягування переговорів і продовження конфлікту, що перешкоджало встановленню миру [19].

Період з 2016 по 2021 роки ознаменувався поступовим переходом конфлікту на Донбасі до стадії “замороженого”. Реального врегулювання так і не вдалося досягти, попри численні домовленості про припинення вогню. Обстріли й

локальні зіткнення тривали практично безперервно. Росія активно інтегрувала окуповані території у свою політичну, економічну та соціальну системи. Було запроваджено рубль як основну валюту, забезпечено фінансування пенсій і зарплат, а також проведено масову паспортизацію населення – до 2021 року понад 600 тисяч осіб отримали російські паспорти. Російські стандарти освіти ізолювали регіон від України, а економічна деградація поглиблювалася через знищення або експропріацію промислових підприємств, закриття шахт та зростання безробіття.

Україна змушена була утримувати значні військові сили вздовж лінії розмежування, що відволікало ресурси від інших сфер. Стратегія Росії полягала у підтримці “гібридного миру”, що дозволяло контролювати окуповані території та посилювати їх ізоляцію від України, створюючи нові виклики для національної безпеки.

Паралельно з війною на Донбасі Україна зіткнулася з втратою контролю над Кримом. У лютому 2014 року Росія провела швидку військову операцію, використовуючи сили без розпізнавальних знаків, так званих “зелених чоловічків”, для захоплення ключових об’єктів на півострові. У березні 2014 року було організовано незаконний “референдум” під дулами російських кулеметів, за результатами якого Крим було включено до складу Російської Федерації. Це викликало міжнародне обурення та призвело до введення економічних і політичних санкцій проти Росії [20].

Для України анексія Криму мала катастрофічні наслідки. Було втрачено стратегічний контроль над портами й ресурсами Чорного моря. Окрім цього, порушення прав людини на півострові набуло системного характеру: кримські татари та проукраїнські активісти зазнавали репресій, незаконних арештів і тортур. Крим також перетворився на потужний військовий форпост, звідки Росія здійснювала подальшу агресію, включаючи блокаду Азовського моря [21].

Таким чином, збройна агресія Росії проти України має багатовимірний характер, охоплюючи військову, політичну, економічну та гуманітарну

площини. Конфлікти на Донбасі та анексія Криму створили глибокі рани для держави, які продовжують впливати на її стабільність та безпеку.

24 лютого 2022 року Росія почала агресивне і широкомасштабне вторгнення в Україну, сподіваючись окупувати країну за кілька тижнів. Основний напрямок удару було зосереджено на таких великих містах, як Київ, Харків, Чернігів, Херсон і Одеса. Спочатку російська армія намагалася прорвати українську оборону в декількох точках, застосовуючи масштабні авіаудари і ракетні обстріли, а також артилерійські обстріли. Це супроводжувалося спробами оточити великі міста, щоб швидко зламати опір і здатися уряду. Швидкий розгром української армії і політичне завоювання держави були заплановані, але багато факторів змусили Росію скорегувати свою стратегію і плани.

На початковому етапі вторгнення Росія намагалася швидко досягти стратегічних цілей, серед яких було захоплення столиці країни Києва та блокада Чорноморського узбережжя, зокрема стратегічного порту Одеса. Для цього були використані ракетні удари по інфраструктурі, а війська були стягнуті з різних напрямків, але ці дії тільки посилили запеклий опір української армії.

Україна, особливо її війська, продемонстрували високу маневреність і рішучість у захисті своєї території. В умовах чисельної і технічної переваги Росії українська армія змогла організувати ефективний опір, який завдав окупантам значних втрат. І Росія спочатку намагалася домогтися швидкої перемоги, але незабаром боротьба за Україну виявилася довгою і виснажливою.

Битва за Київ стала однією з вирішальних віх війни. Російські війська спочатку просувалися до столиці через Чернігів і Бровари, але сильний опір українських військ, місцевих жителів і добровольців завадило їх просуванню. Після декількох місяців запеклих боїв, в результаті численних втрат і проблем з логістикою, Росія була змушена піти з північних регіонів України, а Київ залишився під контролем української влади.

Контрнаступ у Харківській області відбувся восени 2022 року, коли українська армія змогла звільнити значну частину окупованої Росією території, зокрема, таке стратегічно важливе місто, як Ізюм. Це стало потужним символом українського опору, і навіть Росія була змушена переглянути свої наступальні плани на Сході та півдні країни.

Звільнення Херсона стало важливою перемогою України. Українська армія відновила контроль над містом, яке було важливим економічним і стратегічним пунктом на півдні. Звільнення Херсона стало не тільки військовим досягненням, а й моральним ударом по Росії.

Війна не тільки торкнулася інфраструктури країни, але й призвела до величезних людських втрат, а також спричинила масові руйнування. У перші роки війни понад 4 мільйонів українців стали біженцями та покинули свої домівки через прямі загрози життю, бойові дії та руйнування житлових районів. Регіони, які перебували на передовій, постраждали найбільше, особливо Донбас, Харківська, Київська та Херсонська області.

Масові злочини проти цивільного населення, скоєні в таких містах, як Буча, Ізюм і Маріуполь, стали яскравим символом тероризму і військових злочинів в Росії. У цих містах були задокументовані масові вбивства мирних жителів, тортури, зґвалтування та інші форми насильства, які призвели до масових гуманітарних катастроф. Міжнародне співтовариство, зокрема організація Об'єднаних націй і ЄС, різко засудили ці дії, які стали серйозним чинником дипломатичної конфронтації Росії. [24].

Водночас, здійснюючи військову агресію, Росія активно використовувала різні форми гібридної війни, намагаючись послабити українську та міжнародну підтримку. Одним з таких інструментів були кіберманіпуляції, включаючи напади на державні установи, енергетичні системи та банки. Наймасштабніша кібератака сталася на початку 2022 року, коли російські хакери провели серію атак, спрямованих на блокування ключових об'єктів інфраструктури та підрив управління країною.

Дезінформація стала ще одним потужним інструментом гібридної війни.¹ Російська пропаганда активно використовувала соціальні мережі, телебачення та інші канали для дискредитації України на міжнародній арені, маніпулюючи інформацією про військові операції, економічні умови та внутрішньополітичні процеси. Особливий акцент був зроблений на спробах створити помилкове враження про те, що український уряд є незаконним або не може забезпечити стабільність в країні.

Енергетичний шантаж став ще однією ключовою стратегією Росії, спрямованою на економічне ослаблення України і заходу. Блокада поставок українського зерна через Чорне море викликала глобальну продовольчу кризу і ускладнює доступ до експортних ресурсів, які важливі для світової економіки. Крім того, Росія активно обстрілювала енергетичну інфраструктуру України, що призвело до перебоїв в подачі електроенергії, які стали особливо серйозними взимку 2022-2023 років, коли українцям довелося зіткнутися з холодом і нестачею енергоресурсів.

Санкції, введені міжнародним співтовариством проти Росії, стали одним з ключових інструментів тиску санкції обмежили російський експорт нафти і газу і призвели до значних економічних втрат для Росії. Крім того, санкції також торкнулися сфери високих технологій, ускладнивши доступ Росії до сучасних військових і цивільних технологій. У той же час Україна отримала підтримку від своїх західних партнерів, особливо через механізми МВФ і ЄС, які дозволили їй не тільки підтримати економіку країни, а й забезпечити необхідні оборонні можливості.

Інтеграція України у світову спільноту стала важливою метою країни. У 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Це стало важливим політичним досягненням і підтвердженням підтримки з боку європейських країн. Україна також отримала підтримку НАТО, включаючи постачання зброї та спільні військові навчання, що дозволило зміцнити обороноздатність держави та створити ефективну коаліцію для боротьби із загарбниками.

Конфлікт з Росією серйозно вплинув на національну безпеку України, зокрема на сферу територіальної цілісності, економічне та соціальне благополуччя. Незважаючи на величезні втрати, український народ продовжує демонструвати непохитну стійкість у боротьбі за свою свободу. Міжнародна підтримка, санкції проти Росії, прогресивна інтеграція в європейські та євроатлантичні структури створюють міцну основу для повоєнного відновлення країни.

2.2 Проблеми інтеграції в європейські та євроатлантичні структури

Європейська інтеграція країн-партнерів Європейського Союзу-це не тільки геополітичний вибір, а й шлях до серйозних внутрішніх змін. Серед переваг, крім економічних можливостей, варто виділити соціальні аспекти та гуманітарну допомогу. Зокрема, ЄС виділяє значні кошти на реалізацію програм, спрямованих на розвиток освіти, науки, охорони здоров'я та інфраструктури. Наприклад, програма Horizon Europe дозволяє українським дослідникам та студентам брати участь у європейських наукових проектах, які сприяють інтеграції української науки у світову спільноту [27].

Європейська інтеграція також створює нові можливості для громадян. Відкриття кордонів і спрощення візового режиму дозволяють людям подорожувати, вчитися і працювати в країнах ЄС, сприяють обміну знаннями та підвищенню кваліфікації населення. За даними Євростату, до 2015-2022 років кількість українських студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ЄС, збільшилася на 50 % [28].

Ще однією важливою перевагою є зміцнення правової системи та боротьба з корупцією. Під тиском європейських партнерів Україна була змушена реформувати ключові інститути та механізми, спрямовані на забезпечення прозорості в управлінні. Одним з найбільш успішних проектів у цій галузі стала система електронних торгів ProZorro, яка значно знизила рівень корупції у сфері державних закупівель. З впровадженням цієї платформи Державні установи тепер змушені проводити тендери відкрито, що дозволяє їм контролювати бюджетні витрати. Тільки за перші 2 роки роботи

система заощадила державі понад 50 мільярдів гривень, і ці цифри продовжують зростати [29].

Важливим результатом також стало впровадження принципів європейського аудиту та моніторингу. Завдяки міжнародній технічній допомозі в Україні створено антикорупційні інституції, зокрема Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) та Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Ці інститути працюють відповідно до стандартів ЄС, які забезпечують незалежність і підзвітність суспільству. В результаті за останні 5 років кількість розглянутих судом справ про корупцію посадових осіб збільшилася на 40% [32].

Але європейська інтеграція також має ряд недоліків, які створюють серйозні проблеми для економіки та суспільства. Зокрема, реалізація союзної угоди вимагає масштабної адаптації законодавства до стандартів ЄС, пов'язаної зі значними фінансовими та адміністративними витратами. Для України цей процес включає внесення змін до більш ніж 350 законів, гармонізацію санітарних і фітосанітарних стандартів і модернізацію інфраструктури. Такі зміни потребують значних інвестицій і часто недоступні через обмеженість державного бюджету та відсутність стабільних джерел фінансування [30].

Проблема адаптації сільського господарства до стандартів ЄС стоїть особливо гостро. На європейському ринку пред'являються жорсткі вимоги до якості, упаковки, екологічним стандартам і умовам виробництва продукції. Багато українських фермерів не мають доступу до технологій, обладнання та кредитів, необхідних для дотримання цих стандартів. За даними Асоціації фермерів України, близько 30% сільськогосподарських підприємств змушені зупинити свою діяльність або скорочувати обсяги виробництва через нездатність відповідати новим вимогам, що особливо актуально для малих і середніх підприємств, які не мають достатніх ресурсів для впровадження сертифікації НАССР або отримання GLOBALG.A.P. Сертифікат[33].

Соціальні наслідки не настільки важливі. Хоча європейські соціальні стандарти забезпечують високу якість життя в країнах ЄС, вони створюють значні проблеми для країн з перехідною економікою, таких як Україна. Наприклад, введення жорстких вимог до умов праці, підвищення мінімальної заробітної плати та вдосконалення системи соціального захисту вимагають додаткових витрат. У короткостроковій перспективі це може призвести до підвищення податків, скорочення субсидій і зростання цін на товари і послуги, що викличе невдоволення населення. Згідно з опитуванням, проведеним у 2023 році, понад 60% громадян України вважають, що реформи, пов'язані з європейською інтеграцією, у короткостроковій перспективі призведуть до зниження рівня їхнього життя [34].

Соціальна мобільність залишається важливим питанням. З одного боку, спрощення візового режиму і відкриття кордонів полегшують виїзд громадян за кордон в пошуках кращих умов життя і роботи. За даними Світового банку, понад 500 тисяч людей щороку залишають Україну, і багато з них не повертаються. Це призводить до "витоку мозку" та нестачі кваліфікованих кадрів у ключових сферах, таких як охорона здоров'я, Освіта та інформаційні технології [35].

Незважаючи на ці труднощі, європейська інтеграція залишається стратегічним вибором для України. Це забезпечує не тільки модернізацію економіки, а й підвищення рівня життя, зміцнення демократичних інститутів і гарантію довгострокової безпеки.

Щодо Співпраці з НАТО це є важливою областю для України в забезпеченні національної безпеки, але цей процес пов'язаний з багатьма викликами. Одним з найбільш серйозних є позитивна реакція Росії. Росія довгий час розглядала НАТО як свого головного конкурента у сфері впливу на пострадянському просторі. Після активної співпраці України з НАТО, Кремль активізував свою військову та пропагандистську діяльність.

Анексія Криму і військові дії на Донбасі стали прямою реакцією Росії на прозахідний курс України. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення,

стало ясно, що стратегічною метою Росії є запобігання розширенню НАТО і підризу безпеки Східної Європи. Пропаганда Російської Федерації спрямована на підризу довіри до НАТО, поширення побоювань ескалації військових конфліктів і підризу впевненості в євроатлантичній інтеграції [32].

Ще одним важливим завданням є реформа оборонного сектору. НАТО висуває жорсткі вимоги до країн-кандидатів: забезпечення цивільного контролю над збройними силами, прозорість використання бюджетів і створення сучасної системи логістики. Для України ці реформи особливо складні через корупцію та застарілі проблеми в оборонному секторі. Наприклад, за даними Міжнародної організації Transparency International, Україна як і раніше має високий рівень ризиків у сфері закупівель військової техніки, що уповільнює процес адаптації до стандартів НАТО [33].

Водночас, нинішній етап співпраці з НАТО має багато позитивних аспектів. У 2023 році Північноатлантичний союз запустив багаторічну програму підтримки України. Вона забезпечує надання сучасної військової техніки, проводить навчання для української армії та сприяє у впровадженні цифрових технологій у систему військового управління [34]. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна вже стала "де-факто членом Альянсу", війська якого перейняли кращі практики держав-членів і продемонстрували високу ефективність на полі бою [35].

Що стосується сучасного завдання, то одним з ключових питань є питання політичної підтримки вступу України з боку країн НАТО. Більшість членів Альянсу підтримують вступ України, але деякі з них висловили застереження через можливість ескалації конфлікту з Росією. Угорщина, наприклад, часто блокує спільні рішення НАТО щодо України та використовує питання про права меншин у Закарпатській області для обговорення.[36]

У найближчому майбутньому перед Україною постане завдання не тільки продовжити реформи, а й довести свою готовність до колективної оборони. До них відносяться модернізація Збройних сил, досягнення повної сумісності з силами НАТО і зміцнення внутрішньополітичної стабільності. У

той же час західні партнери України повинні вирішити проблеми безпеки країни до її офіційного вступу в альянс, щоб звести до мінімуму ризик ескалації конфлікту з Росією.

Інтеграція в європейські та євроатлантичні структури є стратегічно важливим кроком для України, який забезпечить економічний розвиток, соціальні реформи та зміцнення безпеки. Але цей процес вимагає системної роботи над внутрішніми реформами, протидії зовнішньому тиску з боку Росії та пошуку політичної підтримки серед партнерів. У сучасних умовах співпраця з ЄС і НАТО стає не тільки геополітичним вибором, а й питанням виживання і стабільності української держави.

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

3.1. Стратегічні напрямки зовнішньої політики України.

Україна перебуває на перехресті геополітичних інтересів провідних світових держав, що зумовлює складний і багатовекторний характер її зовнішньої політики. У сучасних умовах, зокрема після початку повномасштабної російської агресії у 2022 році, стратегічні завдання зовнішньої політики України набули особливої актуальності. Основна увага зосереджена на європейській та євроатлантичній інтеграції, поглибленні партнерства зі США, Великою Британією та Китаєм, а також на зміцненні зв'язків у Чорноморському регіоні.

Європейська інтеграція як основний вектор. Європейська інтеграція продовжує залишатися основним пріоритетом зовнішньої політики України, що закріплено в переглянутій Конституції в 2019 році. Україна послідовно просувається до стандартів Європейського Союзу, включаючи як політичну, так і економічну інтеграцію. Союзна угода між Україною та ЄС, підписана у 2014 році, стала керівництвом для впровадження реформ та сприяла значному розширенню співпраці.

Економічні аспекти європейської інтеграції мають особливе значення. Завдяки впровадженню поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) Україна отримала безмитний доступ на європейський ринок, який є одним з найбільших у світі. У 2022 році частка експорту української продукції до ЄС сягне 63%, що у 2014 році у 2 рази більше, ніж до початку російського вторгнення. Основними статтями експорту є АГРОПРОМИСЛОВА продукція, зокрема зернові, олійні культури, металургія та ІТ-послуги[37].

Важливу роль також відіграють інфраструктурні проекти. У рамках програми Connecting Europe Facility Україна отримала кошти на модернізацію транспортної інфраструктури, зокрема залізниць та автомобільних доріг, що сприяє інтеграції до Європейського логістичного ланцюжка важливим

досягненням стало підписання "повітряного безвізового режиму" у 2021 році, що сприяло розширенню авіасполучення між Україною та країнами ЄС [38].

Крім економічних досягнень, європейська інтеграція передбачає політичну співпрацю. У 2023 році ЄС вирішив підтримати заявку України на вступ, але, зокрема, висунув ряд вимог, що стосуються судової реформи, антикорупційних заходів та забезпечення верховенства закону. Україна вже досягла великих успіхів на цьому шляху, наприклад, створивши Вищий антикорупційний суд (ВАКС) і запустивши систему електронного декларування [39].

Водночас на шляху європейської інтеграції існують проблеми. По-перше, реалізація угод про асоціацію вимагає значних фінансових та адміністративних ресурсів. Наприклад, адаптація законодавства до європейських стандартів в області охорони навколишнього середовища вимагає мільярдних інвестицій. По-друге, Україна стикається з ризиком втрати конкурентоспроможності в певних сферах, таких як промисловість і сільське господарство, через високі вимоги до сертифікації продукції.

Також важливо зазначити відносини з США, Великою Британією та Китаєм. США є стратегічним партнером України, особливо у контексті протидії російській агресії. З 2014 року Вашингтон надав Україні військову допомогу на суму понад 43 мільярди доларів. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році обсяги допомоги значно зросли. США постачають сучасні системи озброєння, зокрема HIMARS, системи ППО *Patriot*, танки *Abrams* та іншу техніку, яка допомагає зміцнювати обороноздатність України [40].

Окрім військової співпраці, США активно підтримують Україну економічно. У 2023 році США виділили 10 мільярдів доларів на відновлення критичної інфраструктури. Американські інвестиції у сфери ІТ, енергетики та агропромисловості сприяють створенню нових робочих місць і модернізації виробничих потужностей. Компанія *Westinghouse* забезпечує постачання

ядерного палива для українських атомних електростанцій, що є важливим для енергетичної незалежності країни [41].

Велика Британія стала одним із найбільших союзників України. Лондон не лише надає військову допомогу, а й підтримує реформи у сфері управління та економіки. Програма *Ukraine Recovery Conference*, започаткована у 2023 році, спрямована на координацію міжнародних зусиль із відновлення України після війни. Окрім того, британські університети пропонують стипендії для українських студентів, що сприяє розвитку людського капіталу [42].

Китай є другим за обсягом торговельним партнером України після ЄС. У 2022 році обсяг торгівлі між країнами досяг 18 мільярдів доларів. Основними статтями українського експорту до Китаю є кукурудза, соняшникова олія та залізна руда. Попри значний потенціал співпраці, політичні відносини залишаються обмеженими через нейтральну позицію Китаю щодо російсько-української війни [43].

Чорноморський регіон має стратегічне значення для України, оскільки він забезпечує доступ до міжнародних транспортних маршрутів і служить місцем конфронтації між Росією і Заходом. Анексія Криму Росією в 2014 році значно ускладнила ситуацію з безпекою. Але у відповідь Україна зміцнює співпрацю з такими чорноморськими країнами, як Туреччина, Румунія і Грузія.

Туреччина відіграє важливу роль у забезпеченні регіональної стабільності. Поставка безпілотної Bayraktar стала символом партнерства між Туреччиною та Україною. У 2023 році країни домовилися про створення спільного підприємства з виробництва безпілотних літальних апаратів, яке допоможе зміцнити технічний потенціал України [44].

Румунія, Болгарія і Грузія є ключовими союзниками України в транспортних і енергетичних проектах. Ініціатива "проміжний коридор", яка передбачає створення транспортних маршрутів через Чорне море, Каспійське море і Центральну Азію, дозволяє уникнути залежності від Росії і диверсифікувати логістичні маршрути [45].

Співпраця в галузі безпеки в рамках НАТО також є важливим аспектом. У 2023 році був створений Альянс з безпеки на Чорному морі, який забезпечує спільний моніторинг і стримування активних дій Росії. Це включає в себе військові навчання, посилення присутності союзних військ в регіоні і підтримку України в модернізації флоту [46].

Геополітична стратегія України заснована на інтеграції в європейський та Євроатлантичний простір, співпраці з ключовими міжнародними партнерами та зміцненні регіонального співробітництва. Ці напрямки дозволяють не тільки протистояти сучасним викликам, а й сформувавши міцний фундамент для сталого розвитку країни в майбутньому.

3.2. Роль міжнародних організацій у вирішенні геополітичних проблем України

Україна в умовах війни та тривалої геополітичної напруги активно використовує співпрацю з міжнародними організаціями для вирішення ключових питань безпеки, економіки, гуманітарної підтримки та відновлення країни. Серед найважливіших партнерів є ООН, ОБСЄ, ЄС та інші міжнародні структури, які надають значну допомогу у протистоянні агресії, підтримці реформ та захисті прав людини.

Однією з найбільш універсальних і значущих платформ міжнародної співпраці є Організація Об'єднаних Націй (ООН). ООН була важливим союзником України з початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році. Ця співпраця лише посилилася після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

ООН допомагає міжнародній спільноті об'єднатися, щоб допомогти Україні. Генеральна Асамблея прийняла багато резолюцій, які засуджують агресію Росії, вимагають негайного виведення військ і підтверджують цілісність країни. Одним із найважливіших була резолюція від березня 2022 року, яку підтримала абсолютна більшість держав-членів ООН. Книга засудила

дії Росії, які сприяли міжнародній ізоляції Москви, і визначила її як агресора [47].

Гуманітарна підтримка є основним напрямком зусиль ООН з Україною. Всесвітня продовольча програма (WFP), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй ООН у справах біженців (UNHCR), реалізують масштабні програми допомоги. Наприклад, у 2022–2023 роках понад 15 мільйонів українців отримали гуманітарну допомогу, що включає їжу, ліки, засоби гігієни та тимчасове житло. UNHCR активно працює з внутрішньо переміщеними особами, надаючи їм матеріальну допомогу та підтримку у відновленні житла [48].

ООН також відіграє важливу роль у розслідуванні воєнних злочинів. У рамках Ради ООН з прав людини створено спеціальну слідчу комісію, яка документує порушення міжнародного гуманітарного права на території України. Зібрані матеріали можуть бути використані у майбутніх судових процесах, спрямованих на притягнення до відповідальності винних у злочинах проти людяності [49].

Однак робота ООН стикається з низкою викликів. Найбільшою проблемою є функціонування Ради Безпеки ООН, де Росія має право вето. Це право дозволяє Москві блокувати будь-які рішення, спрямовані на осуд її агресивних дій або запровадження санкцій. Зокрема, у 2022 році Росія заблокувала резолюцію Ради Безпеки, яка засуджувала її вторгнення в Україну. Таким чином, хоча Генеральна Асамблея може ухвалювати резолюції, їх юридична сила обмежена, і вони не мають зобов'язального характеру [47].

Додатковий виклик пов'язаний із затримками у реагуванні на кризу. ООН є великою та складною організацією, тому ухвалення рішень часто потребує значного часу. Це особливо критично в умовах війни, коли швидка допомога є життєво необхідною. Наприклад, у перші місяці повномасштабного вторгнення гуманітарна допомога через ООН надходила повільніше, ніж це було потрібно постраждалим регіонам [48].

Також Україна стикається з проблемою недостатнього фінансування гуманітарних програм. Незважаючи на зусилля, спрямовані на залучення коштів від донорів, ООН не завжди здатна зібрати необхідні ресурси для задоволення всіх потреб українського населення.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) є важливою міжнародною організацією, що займається питаннями безпеки, прав людини та моніторингом конфліктів. З 2014 року ОБСЄ здійснює в Україні Спеціальну Моніторингову Місію (СММ), основним завданням якої було спостереження за ситуацією на сході України. Місія надавала об'єктивну інформацію про порушення режиму припинення вогню та інші дії, що суперечать Мінським угодам [50].

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році робота ОБСЄ значно ускладнилася через загрозу безпеці персоналу. Однак вона переорієнтувалася на надання гуманітарної допомоги, підтримку правозахисних ініціатив та виправлення порушень міжнародного права. ОБСЄ також сприятиме діалогу між зацікавленими сторонами на регіональному та міжнародному рівнях для пошуку шляхів ескалації конфліктів.

Особливо важливим аспектом діяльності ОБСЄ є її участь у зборі доказів військових злочинів. Співпраця з Україною та міжнародними правозахисними інститутами дозволить нам більш ефективно документувати злочини, вчинені російськими військовими, включаючи напади на цивільне населення, руйнування інфраструктури та застосування забороненої зброї [51].

Однак, як і у випадку з організацією Об'єднаних Націй, ОБСЄ спирається на консенсус усіх держав-членів, включаючи Росію. Це унеможливорює прийняття жорстких рішень, спрямованих на припинення воєн або введення санкцій. Росія регулярно блокує рішення, що суперечать її інтересам, і обмежує діяльність організації. Наприклад, після початку повномасштабної атаки з боку Російської Федерації у 2022 році ОБСЄ не змогла розширити свій мандат для більш активного втручання [49].

Ще однією проблемою є безпека персоналу ОБСЄ в Україні. Після початку вторгнення місія була змушена евакуювати персонал із зони конфлікту, що ускладнило моніторинг ситуації на місцях. Зокрема, через обмежений доступ на окуповані території багато свідчень порушень прав людини залишаються незареєстрованими.

Крім того, ОБСЄ має обмежені ресурси для реагування на гуманітарні кризи. Організація приділяє більше уваги спостереженню та дипломатичній діяльності, ніж безпосередній допомозі постраждалим. Це обмежує її роль у задоволенні нагальних потреб України.

Європейський союз є одним з найбільш активних міжнародних партнерів України. З 2014 року ЄС надає значну фінансову, політичну та гуманітарну підтримку, яка зросла лише після початку повномасштабної війни.

Основним засобом співпраці стало введення санкцій проти Росії. ЄС прийняв понад 10 санкцій, включаючи обмеження в торгівлі, енергетиці, фінансових операціях і транспорті. Ці санкції спрямовані на ослаблення російської економіки, яка фінансує війну з Україною [52].

У гуманітарній сфері ЄС реалізував масштабні проекти з надання допомоги біженцям в Україні, надаючи доступ до систем охорони здоров'я, освіти та ринку праці. Крім того, Європейський союз фінансує відновлення пошкодженої інфраструктури України, включаючи лікарні, школи та транспортні об'єкти. У 2023 році почалася реалізація українського плану Маршалла, що передбачає залучення понад 3000 мільярдів євро на відновлення країни після закінчення військових дій [53].

Європейський союз є одним з найбільших донорів України, але навіть при такій співпраці існують певні труднощі. По-перше, бюрократичні процедури ЄС значно уповільнюють реалізацію багатьох ініціатив. Наприклад, розгляд і затвердження пакетів санкцій займає кілька місяців, що знижує їх ефективність у відповідь на нові дії Росії [50].

По-друге, всередині ЄС існують розбіжності між державами-членами з приводу підтримки України. Деякі держави, такі як Угорщина, висловили

скептицизм щодо посилення санкцій та збільшення військової допомоги, що перешкоджає прийняттю важливих рішень.

Ще однією проблемою є конкуренція за ресурси. Війна в Україні змушує ЄС розподіляти ресурси між різними пріоритетами та одночасно з іншими кризами, такими як Європейська енергетична криза, яка може обмежити обсяг фінансової та технічної підтримки України.

На додаток до цих структур важливу роль відіграють фінансові інститути, такі як Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк. Вони нададуть необхідні кошти для підтримки української економіки в умовах війни. Наприклад, у 2023 році МВФ схвалив нову кредитну програму для України на суму 156 мільярдів доларів. Це допомогло стабілізувати державний бюджет і підтримати соціальні виплати [53].

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) займається наданням гуманітарної допомоги, особливо цивільному населенню в зонах активних бойових дій. Організація забезпечує постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних речей постраждалим від війни українцям.

Інші міжнародні організації, такі як МВФ, Світовий банк та МКЧХ, також відіграють важливу роль у підтримці України. Але їхня робота має певні обмеження.

У випадку з МВФ важливим завданням є суворі умови кредитування. Україна змушена проводити реформи, які можуть бути непопулярні серед населення в короткостроковій перспективі, наприклад, підвищення тарифів і скорочення субсидій. Це викликає соціальне невдоволення і створює політичні ризики для уряду [51].

Хоча МКЧХ надає гуманітарну допомогу, він стикається з труднощами при доступі на окуповані території. Російська сторона часто перешкоджає діяльності організації, обмежуючи її можливості з надання допомоги постраждалим в найбільш вразливих районах.

Світовий банк надає великі фінансові ресурси, але він зосереджується на довгострокових проектах. Це означає, що його допомога не завжди відповідає нагальним потребам країни під час війни.

Співпраця України з міжнародними організаціями дуже важлива для вирішення поточних геополітичних завдань. Завдяки підтримці таких структур, як організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, ЄС тощо, Україна отримала необхідну підтримку в галузі безпеки, економіки та гуманітарної допомоги. У той же час ефективність цих організацій залежить від здатності міжнародного співтовариства координувати свої дії і долати політичні перешкоди, пов'язані з російським впливом. У майбутньому успіх цієї співпраці буде залежати від здатності міжнародного співтовариства знайти шляхи подолання цих викликів і зміцнити координацію.

ВИСНОВКИ

Сучасні геополітичні проблеми України є результатом складного переплетення історичних, економічних та міжнародних факторів, які формують виклики і водночас відкривають нові перспективи для нашої держави. Поглиблений аналіз підтверджує, що Україна займає унікальне географічне положення, яке одночасно є джерелом її стратегічного значення і вразливості. Її розташування між Європейським Союзом і Російською Федерацією, а також історичні зв'язки з обома сторонами визначають ключові аспекти внутрішньої і зовнішньої політики.

Значення географічного положення України не обмежується лише її транзитним потенціалом. Будучи країною, яка межує з ЄС, Чорним морем та Росією, Україна має вирішальну роль у забезпеченні стабільності на Сході Європи. Проте відсутність природних кордонів, які б слугували захистом від зовнішніх загроз, та наявність сусіда-агресора в особі Росії створюють додаткові ризики для безпеки і суверенітету. Україна опинилася у вирі глобального геополітичного протистояння, і її здатність ефективно долати ці виклики багато в чому залежить від стратегічних рішень і партнерських відносин на міжнародній арені.

Серед найсерйозніших загроз для національної безпеки України є збройна агресія Російської Федерації, яка включає анексію Криму, військовий конфлікт та методи гібридної війни, такі як дезінформація, економічний тиск і кібератаки. Ця агресія має далекосяжні наслідки не лише для України, але й для всього європейського простору, оскільки підриває основоположні принципи міжнародного права та стабільності.

Іншою важливою проблемою є інтеграція України в європейські та євроатлантичні структури, яка залишається стратегічною метою держави. Підписання Угоди про асоціацію з ЄС та активна співпраця з НАТО відкривають перед Україною нові можливості, проте процес інтеграції супроводжується низкою викликів. Україна змушена адаптувати своє законодавство, економіку і суспільні інститути до європейських стандартів, що

вимагає значних ресурсів і політичної волі. Крім того, на цьому шляху доводиться долати опір як внутрішніх, так і зовнішніх сил, які прагнуть перешкодити її прозахідному курсу.

Попри складність викликів, Україна демонструє волю до розвитку і здатність адаптуватися до нових реалій. Важливим кроком стало зниження енергетичної залежності від Росії через диверсифікацію джерел постачання енергоносіїв, розвиток відновлюваних джерел енергії та укладення угод із країнами ЄС про реверсні поставки газу. Однак енергетична безпека залишається одним із головних завдань, яке потребує подальших інвестицій та інноваційних рішень.

Інформаційна безпека також є ключовим напрямком у протистоянні гібридним загрозам. Росія активно використовує інформаційний простір для поширення пропаганди, маніпуляції фактами та створення напруженості серед населення України. У відповідь держава вдосконалює кіберзахист, обмежує діяльність ворожих медіа та підтримує розвиток незалежних джерел інформації.

Особливої уваги потребує мілітаризація окупованого Криму, що створює загрозу не лише для України, але й для всього Чорноморського регіону. У відповідь Україна зміцнює свої Збройні сили, активно співпрацює з міжнародними партнерами та нарощує оборонний бюджет. Разом із тим, фінансові обмеження і внутрішньополітичні труднощі уповільнюють процес модернізації.

Роль міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, НАТО та ЄС, є визначальною у вирішенні геополітичних проблем України. Завдяки підтримці цих інституцій Україна отримує необхідну допомогу у вигляді дипломатичного захисту, фінансової підтримки та військової співпраці. Проте для досягнення максимального ефекту держава має активніше виконувати свої зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема впроваджувати реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією, укріплення верховенства права та підвищення прозорості державного управління.

Загалом, сучасні геополітичні проблеми України є результатом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Їх подолання потребує скоординованих зусиль держави, суспільства та міжнародних партнерів. Головними завданнями залишаються зміцнення національної безпеки, розвиток інноваційної економіки, інтеграція в європейські та євроатлантичні структури, а також посилення міжнародного співробітництва.

Україна має всі шанси стати сучасною демократичною державою, яка грає важливу роль у забезпеченні стабільності та безпеки на регіональному і глобальному рівнях. Проте для цього потрібні стратегічне бачення, політична воля та активна підтримка з боку міжнародної спільноти. Складні обставини, в яких опинилася країна, слід розглядати не лише як виклик, але й як можливість для трансформації, яка може закласти міцний фундамент для її майбутнього розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Aleksashenko, Sergey, et al. "Restoring equilibrium: US policy options for countering and engaging Russia." *transcript of an interview by Bruce Jones, Washington, DC: Brookings Institution*(2018).
2. Balmaceda M. Ukraine Under Siege. *Black Sea Studies Journal*. 2022.
3. Black Sea Trade and Development Bank. Middle Corridor Development. Афіни, 2023.
4. COOPERATION, EXPERIENCE OF. "UKRAINE AND THE EU: EXPERIENCE OF COOPERATION AND PROSPECTS FOR INTEGRATION IN THE CURRENT ENVIRONMENT." (2024).
5. Haring M. Ukraine's Counteroffensive Success. *Security Studies Journal*. 2023.
6. Haring M. Water Scarcity as a Geopolitical Factor in Ukraine. *Environmental Security Review*. 2020.
7. Human Rights Watch. War Crimes in Ukraine. Нью-Йорк, 2023.
8. Kofman M., Lee M. Military Tensions in Eastern Europe. RAND Corporation Reports. 2022.
9. Kotoulas I. E., Puztai W. Geopolitics of the War in Ukraine. Foreign Affairs Institute, June 2022. URL: [EUAgenda](#).
10. Kudelia, S. "Geopolitical Risks for Ukraine." *European Journal of International Studies*, 2020. URL: [CambridgeCore](#).
11. Kudelia, Serhiy. "The Donbas Rift." *Russian Politics & Law* 54.1 (2016): 5 - 27.
12. Kuzio T. Crimea as a Military Base. RAND Corporation Reports. 2022.
13. Kuzio, Taras. *Russian nationalism and the Russian-Ukrainian war*. Routledge, 2022.
14. Mankoff J. Cyberwarfare in Ukraine. *Cybersecurity Review*. 2023.
15. Mankoff, Jeffrey. "Lessons and Legacies of the War in Ukraine: Conference Report." (2024).

16. May, Rob. "Analysing EU foreign policy on Russia before the 2022 invasion of Ukraine." *E-Int. Relat. Retrieved August 8 (2023)*: 2023.
17. Mitrofanov I. Military Expansion in the Black Sea Region. *Global Defense Strategies Journal*. 2022.
18. NATO. Countering Russian Propaganda in Eastern Europe. Brussels, 2021.
19. NATO. Long-Term Support Program for Ukraine. Brussels, 2023.
20. Pifer, S. "Russia's War on Ukraine." *Brookings Institution Reports*, 2018. URL: [Brookings](#).
21. Smith M. NATO and Eastern Europe: Challenges and Opportunities.
22. Solonenko, I. "Ukraine's European Integration: Challenges and Prospects." *Journal of East European Politics*, 2019.
23. Solovyov A. Energy Warfare in Ukraine. *Energy Security Studies Journal*. 2022.
24. Stoltenberg J. NATO 2030: Strengthening the Alliance for the Future. Brussels, 2023.
25. Taylor J. Environmental Degradation in Conflict Zones: A Case Study of Ukraine. *Conflict and Environment Journal*. 2023.
26. The Guardian. UK's Support for Ukraine's Recovery. Лондон, 2023.
27. Transparency International. Corruption Risks in Defense Sector in Ukraine. Berlin, 2023.
28. Tsygankov A. Annexation of Crimea: Strategic Consequences. *International Security Review*. 2017.
29. Tsygankov, Andrei P. *Russian Realism: Defending 'Derzhava' in International Relations*. Routledge, 2022.
30. U.S. Department of State. Security Assistance to Ukraine. Вашингтон, 2023.
31. UNHCR. Humanitarian Assistance Report for Ukraine. Женева, 2023.
32. Weaver S. Climate Change and Geopolitical Risks in Ukraine. *Environmental Change Journal*. 2022.

33. Weaver S. Human Rights Violations in Ukraine. *Human Rights Journal*. 2023.
34. Weissmann, Mikael, and Niklas Nilsson. "Russian warfare and influence: States in the proximity of Russia." *Russian Warfare and Influence: States in the Intersection Between East and West*(2024): 1
35. Аналітичний матеріал "Особливості розвитку сучасної геополітичної ситуації у світі" (Борисфен Інтел).
36. Генеральна Асамблея ООН. Резолюція щодо України. Нью-Йорк, 2022.
37. Головка, А. Ю. "Участь міжнародних організацій у врегулюванні конфлікту на Сході України." *Архів кваліфікаційних робіт (2019-2020÷ 2022-2023 н. р.)* (2020).
38. Дрозд О. Стандарти ЄС у сільському господарстві: виклики для України. Харків: Видавництво «Фоліо», 2018.
39. Європейська правда. Експорт до ЄС: як Україна скористалася Угодою про асоціацію. Київ: Видавництво «Агора», 2019.
URL: <https://www.ukrstat.gov.ua>.
40. Євростат. Освіта і мобільність у ЄС: тенденції та виклики для України. Брюссель, 2023.
41. Кабакчей, І. А. *РОЛЬ ДОКАЗІВ У ДОВЕДЕННІ ОБСТАВИН БАГАТЬОХ КРИМІНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ СКОЄНИХ РОСІЄЮ ПРОТИ ДІТЕЙ В УКРАЇНИ*. Diss. Одеса: ОДУВС, 2023.
42. Кравчук В. Євроінтеграція України: виклики і перспективи. Львів: Центр політичних досліджень, 2020.
43. Кравчук В. Європейська інтеграція: виклики і перспективи. Львів: Центр політичних досліджень, 2020.
44. Кудряченко А. Україна: на шляху до глобального геополітичного простору. URL: [Соціальна освіта, BukLib](#).
45. Кузьмін, А. Р. *Правові питання надання державної фінансової підтримки в рамках співпраці України з МВФ*. Diss. Національний авіаційний університет, 2023.

46. Миронова, Маргарита. "ПІДХОДИ ЄС ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ: НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА1." *Європейські історичні студії*20 (2021).
47. Монографія "Суб'єктність України в сучасному світі" (Інститут соціальних і політичних досліджень НАН України). URL: IPIEND.
48. Офіс реформ. Імплементация законодавства ЄС в Україні: аналіз стану та перспективи. Київ, 2021.
49. Петров П. Г. Відповідність інтеграційним критеріям до європейського та євроатлантичного середовища як чинник формування іміджу транзитивних демократій. *Філософія та політологія в контексті сучасної культури*. 2020. Т. 12, № 2(26). С. 104–111. DOI: <https://doi.org/10.15421/352040>.
50. Петров П. Г. Процес формування іміджу транзитивних демократій: інструменти впливу на цільову аудиторію. *Epistemological Studies in Philosophy, Social and Political Sciences*. 2020. Т. 3, № 2. С. 139–146. DOI: <https://doi.org/10.15421/342041>.
51. Петров П. Г. Технології сучасної зовнішньополітичної комунікації: загальна теоретична характеристика. *Філософія та політологія в контексті сучасної культури*. 2021. Т. 13, № 2(28). С. 117–121. DOI: <https://doi.org/10.15421/352131>.
52. Петров П. Г. Технології формування демократичного іміджу України у внутрішньому та зовнішньому середовищі: політичне реформування. *Epistemological Studies in Philosophy, Social and Political Sciences*. 2021. Т. 4, № 2. С. 95–105. DOI: <https://doi.org/10.15421/342127>.
53. Петров П. Г. Цифровізація технологій зовнішньої політики суб'єкта міжнародних відносин: цифровізація та дипломатичні технології Ізраїлю. *Регіональні студії*. 2023. № 34. С. 212–217. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-6170/2023.34.36>.
54. Петров П. Особливості трансформації політико-інституційних комунікаційних відносин з внутрішнім та зовнішнім середовищем під впливом процесу цифровізації. *Епістемологічні дослідження в філософії*,

соціальних і політичних науках. 2024. Т. 7, № 2. С. 160–166. DOI:
<https://doi.org/10.15421/342455>.

55. Петров П. Технології політичної комунікації в міжнародних відносинах України: використання PR-технологій. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2023. № 3(17). С. 98–108. DOI:
<https://doi.org/10.29038/2524-2679-2023-03-98-108>.

56. Петров П., Вершина В., Головка І. Роль публічної дипломатії та парадипломатії як інструмент зміцнення політичних інститутів у цифровому вимірі. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2024. Т. 16, № 2. С. 215–221. DOI: <https://doi.org/10.15421/352462>.

57. Полин'як, Вадим Сергійович. "Особливості розвитку двосторонніх відносин України з Туреччиною." (2023).

58. Романенко, Є. О., and Р. В. Малахов. "КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОРУШЕННЯ САНКЦІЙ ЄС ПРОТИ РФ." *СУЧАСНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАУКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ*: 83.

59. РУМ'ЯНЦЕВ, Анатолій, Петро ЯРЕМОВИЧ, and Тетяна КОВБИЧ. "РЕАЛІЇ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СПІЛЬНОГО РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ." *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences* 314.1 (2023): 110-119.

60. Світовий банк. Американські інвестиції в Україну у 2023 році. Вашингтон, 2023.

61. УШКАЛЕНКО, Ярослав Олександрович. *Економічне співробітництво України і Китаю в сучасних кризових умовах*. 2023. PhD Thesis. Національний авіаційний університет.